

GLOBALASHUV DAVRIDA AXBOROT TAHDIDLARIGA QARSHI PSIXOLOGIK BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Alisherova Zulfiya Tolibdjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Kenjaboyeva Dilsabo Bunyodbek qizi

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi Talabasi

E-mail: dilsabokenjaboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692981>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi vaqtda ko'plab rivojlangan davlatlarda jamiyatning mutlaqo boshqa turi, shakllanishi amalga oshayotgan jarayonini kuzatishimiz mumkinki, unda axborot, bilim asos bo'lib xizmat qilayotganini guvohi bo'lishimiz mumkinligi ta'kidlangan. Globallashuv davrida axborot tahdidlariga qarshi psixologik barqarorlikni rivojlantirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, axborot, axborot tahdidlari, psixologik barqarorlik, jamiyat, soxta xabarlar (feyk), manipulyatsiya, kiberbulling, ruhiy tazyiq informatsion charchoq.

Аннотация

В статье настоящее время во многих развитых странах мы наблюдаем процесс формирования совершенно иного типа общества, в основе которого лежат информация и знания. В данной статье рассматривается развитие психологической устойчивости к информационным угрозам в эпоху глобализации.

Ключевые слова: глобализация, информация, информационные угрозы, психологическая устойчивость, общество, фейковые новости (фейк), манипуляция, кибербуллинг, психологическое давление, информационная усталость.

Abstract

This article currently, in many developed countries, we can observe the process of forming a completely different type of society, in which information and knowledge serve as the basis. This article discusses the development of psychological stability against information threats in the era of globalization.

Keywords: globalization, information, information threats, psychological stability, society, fake news (fake), manipulation, cyberbullying, psychological pressure, information fatigue.

Kirish. Zamonaviy jamiyat sharoitida ishonch bilan aytishimiz mumkinki, axborot texnologiyalari endi inson hayotining barcha sohalariga tezda integratsiyalashmaydi, balki u yerda zich joylashib olgan va ularsiz yashash imkonsiz bo'lib tuyuladi. Bugungi kunda inson hayotining mutlaqo barcha sohalariga axborot texnologiyalari ta'sir ko'rsatmoqda va ma'lumotlardan to'g'ri foydalanish qobiliyati bilan bog'liq masalalar kundan-kunga dolzarb bo'lib bormoqda. Oxirgi holat yosh avlodning sotsializatsiya jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatadi va yoshlarni tarbiyalash jarayonida an'anaviy sotsializatsiya institutlarining roli haqidagi g'oyani o'zgartiradi.

“Bugungi murakkab globallashuv davrida yoshlarimizni turli zararli g'oya va mafkuralardan asrash, ularning qalbida Vatanga sadoqat tuyg'usini mustahkamlash eng muhim vazifamizdir”[1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari”, Toshkent: “O'zbekiston”, 2020].

Ijtimoiy hayotning barcha sohalariga tobora chuqurroq kirib boradigan zamonaviy axborot texnologiyalari yosh avlod ongi va xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday qilib, yoshlarning ijtimoiy rivojlanishi jamiyatimiz axborot makonining mazmuni, u qanday madaniy qadriyatlar bilan ifodalanganligi va ularning yosh avlodga qanday yetkazib berilishi bilan belgilanadi, bu o'z amaliyotida nafaqat axborot jamiyatining yangi imkoniyatlari va mahsulotlarini, balki undan kelib chiqadigan tahdidlarni ham keltirib chiqaradi.

Axborot jamiyati-bu rivojlanish darajasi qat'iy ravishda to'plangan va ishlatilgan ma'lumotlarning miqdori va sifati, uning erkinligi va mavjudligi bilan belgilanadigan jamiyat.

Yoshlar axborotlashtirish jarayonlarida qabul qiluvchilar, ular axborot xizmatlarini yaratish va iste'mol qilish jarayoniga faol kiritilgan. Shu munosabat bilan, bugungi kunda yoshlarga samarali axborot ta'siri axborot uzatishning elektron vositalaridan faol foydalanishga bog'liq.

Globalashuv davrida axborot tahdidlariga qarshi psixologik barqarorlikni rivojlantirish — shaxsda media savodxonlik, tanqidiy fikrlash va irodaviy immunitetni shakllantirishni nazarda tutadi. Bu jarayon ruhiy xavfsizlikni ta'minlash, axborot manipulyatsiyasidan himoyalanih va destruktiv ta'sirlarga nisbatan ongni mustahkamlash orqali amalga oshiriladi.

Axborot tahdidlarining turlari:

- soxta xabarlar (feyk),
- manipulyatsiya,
- kiberbulling,
- ruhiy tazyiq
- informatsion charchoq.

Psixologik barqarorlik omillari quyidagilarni tashkil qiladi:

Media savodxonlik - axborotni tahlil qilish, manbani tekshirish va uning ishonchliligini baholash qobiliyati.

Tanqidiy fikrlash - olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, shubha ostiga olish va manipulyatsiya belgilarini aniqlash.

Ruhiy immunitet - salbiy axborotlarga nisbatan hissiy barqarorlik va irodaviy qarshilik ko'rsatish.

Rivojlantirish usullari: ta'lim va tarbiya, profilaktika, ma'naviy-ma'rifiy ishlar

Ta'lim va tarbiya - yoshlarda axborot madaniyatini shakllantirish, talabalarni ta'lim-tarbiya jarayonida variativ tahdidlardan himoyalash bo'yicha tadqiqotlar. Profilaktika - destruktiv axborot tahdidlariga qarshi psixologik profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar - milliy qadriyatlar, tariximiz va madaniyatimizni targ'ib qilish orqali mafkuraviy immunitetni mustahkamlash.

Ushbu chora-tadbirlar shaxsning axborot makonida o'z ruhiy xavfsizligini ta'minlashiga va manipulyatsiyalarga berilmasligiga yordam beradi.

Axborot oqimlarining tajovuzkorligi, ularning yuqori darajadagi yangilanishi axborot olish, qayta ishlash, saqlash, uzatish, media madaniyatini o'zlashtirish zarurligiga yangi yondashuvlarni talab qiladi. Axborot jamiyati sharoitida yoshlar hayoti masalalari, shuningdek, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati shakllanishi sharoitida yoshlar bilan ishlash sohasini axborot bilan ta'minlash muammolari yosh fuqarolarni ijtimoiy hayotga kiritish uchun ayniqsa dolzarb bo'lib tuyuladi. Aynan yoshlar axborot jamiyatining asosiy yo'nalishi bo'ladi, chunki

uning qadriyat yo'nalishlari, ma'lumoti, madaniyati va axloqiy tamoyillari nafaqat ushbu jamiyatning butun qiyofasini, balki sivilizatsiyaning yanada mavjud bo'lish imkoniyatini ham belgilaydi. Ushbu tamoyil axborot jamiyatida ta'lim, fan va madaniyatni yanada rivojlantirish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak.

Axborot sohasi ijtimoiy hayotning tizimini tashkil etuvchi elementidir, ya'ni zamonaviy jamiyatda ushbu soha endi iqtisodiyot, siyosat, mudofaa qurilishi va hokozolarning "manfaatlariga xizmat qilish" dan iborat yordamchi rol o'ynamaydi, aksincha, mutlaqo mustaqil va shu bilan birga eng muhimlaridan biri, shu jumladan davlat boshqaruvi nuqtai nazaridan ham.

"Axborot oqimining ko'pligi sharoitida inson tanqidiy fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak. Tanqidiy fikrlash insonni manipulyatsiya va yolg'on axborotlardan himoya qiladi, bu esa psixologik barqarorlikni mustahkamlaydi"[5.143-bet].

Globalashuv davrida insoniyatning "madaniy manfaatlarini" boshqarish huquqi uchun kurash sanoat madaniyati doirasidagi hududlar va bozorlar uchun kurash kabi keskinlashadi. Bundan tashqari, globalashuv jarayonlari axborot urushlarini boshlash va maxfiy ma'lumotlardan foydalanish siyosiy maqsadlar yo'lidagi operatsiyalar uchun qulay sharoit yaratmoqda, chunki globalashuv davlat chegaralarini tekislaydi va turli to'siqlarni yumshatadi, global axborot sohasini shakllantiradi, kengaytiradi va tarqatish imkoniyatlarini yaratadi.

To'g'ridan-to'g'ri psixologik tahdidlar haqida gap ketganda, internetning yashirin qismini oddiy qidiruv tizimlari orqali mavjud bo'lmagan "qorong'u Internet" dan eslab qolish kerak. U anonim aloqa, noqonuniy tovarlar va xizmatlar (masalan, giyohvand moddalar, qurol-yarog') savdosi va zararli dasturlarni tarqatish uchun ishlatiladi. Darknet zo'ravonlik, ekstremizm va psixologik bosim bilan bog'liq materiallarga kirishni ta'minlaydi, bu ruhiy salomatlikka, ayniqsa zaif psixikaga ega odamlarga ta'sir qilishi mumkin.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, axborot va psixologik xavfsizlik bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Axborot xavfsizligining buzilishi jiddiy psixologik oqibatlariga olib kelishi mumkin. Masalan, kiberhujumlar, shaxsiy akkauntlarni buzish yoki soxta yangiliklarni tarqatish odamlarni qo'rquv, xavotir va kelajakka ishonchsizlikka olib kelishi mumkin. O'z navbatida, targ'ibot yoki ongni manipulyatsiya qilish kabi salbiy psixologik ta'sirlar odamning ma'lumotni tanqidiy qabul qilish qobiliyatini susaytirishi mumkin, bu esa uni axborot xavfsizligi tahdidlariga nisbatan zaifroq qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari", Toshkent: "O'zbekiston", 2020.
2. Abdullayeva, G. N. (2019). "Axborot makonidagi tahdidlar va ularning shaxs psixologiyasiga ta'siri". // Psixologiya va hayot ilmiy-amaliy jurnali.
3. Karimova, Z. M. (2020). Yoshlar va axborot tahdidlari: psixologik yondashuvlar. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi nashriyoti
4. Qodirov, R. A. (2023). "Destruktiv axborot tahdidlariga qarshi kurashda psixologik profilaktika mexanizmlari". // Ijtimoiy fanlar va zamonaviy tadqiqotlar.
5. R. Safarova – "Pedagogik psixologiya", Toshkent, "O'qituvchi", 2019.
6. Shermatova, M. K. (2021). Axborot urushi va yoshlarning psixik himoyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi.

7. Tojiboyev, S. R. (2022). Axborot xavfsizligi va ijtimoiy ong: psixologik tahlil. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
8. Xo‘janova T.J Globallashuv sharoitida yoshlarni buzg‘unchi axborotlar tajovuzidan himoya qilish. // International scientific journal of Biruni. - Vol. 3, Issue 2. October, 2024.